

RA'NODOSHLAR (ROSACEAE) OILASIGA MANSUB AYRIM DORIVOR O'SIMLIKLAR

Xalmuratov M.A¹, Norboyeva G.², M, Amirova D.A³

¹DTPI dotsenti, ^{1,2}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599896>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ra'nodoshlar oilasiga mansub na'matak o'simligining tuzilishi va tibbiyotdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Jumladan Namatak tukumining Respublikamizda tarqalgan turlarining botanik tasnifi va tarqalishi haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: Ra'nodoshlar, Aktinamorf, Qizil kitob, Shimoliy Hindiston, Efiopiya, Arabiston, Filippin orollari, provitamin, na'matak mo'tadil, dorivorlik xususiyati.

Аннотация. В этой статье представлена информация о структуре и значении растения наматак, принадлежащего к семейству родственных, для медицины. В частности, даны сведения о ботанической классификации и распространении видов Наматака Тукума, распространенных в нашей республике

Ключевые слова: родственные, Актинаморф, Красная книга, Северная Индия, Эфиопия, Аравия, Филиппинские острова, провитамин, наматак умеренный, лечебное свойство.

Annotation. This article provides information about the structure and significance of the namatak plant, belonging to the family of related plants, for medicine. In particular, information is given on the botanical classification and distribution of Namataka Tukuma species common in our republic

Keywords: related, Actinomorph, Red Book, Northern India, Ethiopia, Arabia, Philippine Islands, provitamin, namataka moderate, medicinal property.

Kirish. Ra'nodoshlar oilasiga Shimoliy yarimsharlarning mo'tadil iqlimli mintaqalarda o'sadigan 3000 ga yaqin turdagi daraxt, buta va ko'p yillik o'tlar kiradi. Barglari murakkab, patsimon yon bargchali, guli aktinamorf (to'g'ri). O'zbekistonda mazkur oilachaning bir necha turlari o'sadi, tabiiy holda maymunjon turkumining 2 ta turi va qulupnay turkumining 1 ta turi, namatakning 10 dan ortiq turi o'sadi. Ra'nodoshlar oilasiga tegishli o'simliklar respublikamizda madaniy holda ham katta-katta maydonlarda parvarishlanadi. Ularga o'rik, shaftoli, gilos, olxo'ri, qulupnay, malina kabi turlar mansub va ular xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega. Oila vakillaridan ikkita tur (O'rta Osiyo noki va Olga sorbariyasi) O'zbekiston Respublikasining "Qizil kitob" iga kiritilgan

Na'matak (Rosa) - ra'nodoshlar oilasiga mansub ko'p yillik butasimon o'simlik. Na'matak o'simligining balandligi 2-3 m ba'zan 4 m gacha yetadigan ko'p poyali buta bo'lib, 30-50 yilgacha yashaydi. Biroq yer yuzida bir necha yuz yoshga yetgan ba'zi turlarini ham uchratishimiz mumkin. Bunga misol qilib Germaniyada o'sadigan eng qadimgi na'matak turlarini olishimiz mumkin. Surxondaryo viloyatining adir va tog` mintaqalarida ham Na'matak turlarining katta-katta areallarini Kuhitang, Boysun-Cho'lbair, Bobotog` tizmalarida uchratishimiz mumkin. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra Germaniyadagi na'mataklarning

bo'yi 13 m, ga tanasining diametri (aylanasi) esa 50 sm, 50-70 yilgacha umr ko'rishi aniqlangan. Demak bu o'simlikni Shimoliy yarim sharning mo'tadil va subtropik zonalarida, shuningdek, ba'zan tropik zonaning tog'li hududlarida keng tarqalgan.

Na'matakning ayrim turlarini shimoldan Shimoliy qutb doirasigacha, janubdan Shimoliy Hindiston, Efiopiya, Arabiston va Filippin orollarigacha, Shimoliy Amerikadan Meksikagacha bo'lgan hududlarda yirik areallar hosil qiladi.

Na'matak o'simligining o'sishi uchun ayniqsa qulay sharoitlar O'rta yer dengizidan tortib Himolay tog'tizmalari va undan keyin Sharqiy Osiyo hisoblanadi. Na'matak o'simligi o'rmonlarda, ariq yoqalarida, butalar orasida, tog' yon bag'irlarida tashlandiq yerlarda, O'zbekistonda esa adirlarda ayniqsa to'qayzorlarda populyatsiya hosil qilip o'sadi.

Bu o'simlik Subtropik mintaqalarda doimo yashil bo'lgan turlari ham o'sadi.

O'rta Osiyo tog'larida na'matakning 40 ga yaqin turi mavjud bo'lib, ulardan 17 tasi endemik tur hisoblanadi.

Respublikamizning Surxondaryo viloyatida Namatakning ko'plab turlari o'sadi.

Gullari chiroyli bo'lgan turlarini xiyobonlarda, bog'larda, yo'l yoqalarida ko'chalarda manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Na'matak turlari bir-biridan mevasining shakli, katta-kichikligi, rangi, novda po'stlog'ining rangi, hamda novdadagi tikanlarning oz-ko'pligi, joylanishiga qarab hamda barglarining shakliga qarab farqlanadi.

Na'matakning shoxlanishi asosan ikki xil shaklda bo'ladi: tik va yoysimon pastga egilgan. Ular birinchi yili ko'plab vegetativ kurtaklarini hosil qiladi, keying yillarda esa gullab va meva beradi. Na'matakning vegetativ kurtaklari ildizpoyali va poyali ko'karuvchi kurtaklarga, generativ kurtaklari esa qisqartirilgan mevali kurtaklarga bo'linadi. Poyasining rangi yashil, och yashil yoki toqroq, jigarrang, to'q jigarrang, to'q qizil, ba'zan binafsha-jigarrang, qora-jigarrang, jigarrang-qizil, jigarrang bo'lib tanasi mayda tukchalar va o'tkir tikanlar bilan qoplangan bo'ladi. Bir yillik tikanlari, ikki yoki ko'p yillik tikanlarga qaraganda tanada joylashishiga qarab juft yoki tarqoq holda, va yumshoqroq, ingichka bo'ladi. Ba'zi turlarda poyalari butunlay tukchalar va tikanlar bilan qoplangan, boshqa turlarida tikanlar bir-biridan sezilarli darajada tarqoq joylashgan bo'ladi. Ammo umuman tikansiz turlari ham mavjud. Na'matak tikanlarining o'ziga hosligi shundaki, bu o'simlik boshqa o'simliklar orasida novdalarni ushlab turish, ya'ni o'zini tik tutib turish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari tikanlarning asosiy maqsadi ularni hayvonlar tomonidan himoya qilishdir. Ba'zi turlarining generativ organlarida gullarida ignasimon kichik tikanlar bo'ladi. Ular gullarni turli omillardan ayniqsa begona hasharotlar va hayvonlardan himoya qiladi.

Barglari ellipsimon, yumaloq, shaklga ega. Bargining uchki qismi nashtarsimon, o'tkir bo'ladi. Yumaloq yoki bir oz yuraksimon shaklidagi, barg ko'rinishlari ham bor. Barg chetlari arrasimon, juft tishsimon yoki tishsimon, tuksiz, poyada murakkab toq patsimon odatda besh bargli ba'zida esa yettitadan, to'qqiztagacha bo'lishi mumkin. Barglari yashil, qizg'ich, ranglarda yonbargchali poyada ketma ket joylashadi. Barg uzunligi 1-2,5 sm eni esa 1-1,5 sm. Barglarning katta-kichikligi, shakli va qalinligi atrof-muhit sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari o'simlikning yaxshi o'sishi harorat, yorug'lik, suv muhiti, havonning namligi, havodagi karbonat angidrid miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Gullari ikki jinsli, diametri 1, 5-8 (10) sm, yakka-yakka, barg qo'ltig'ida qalqonsimon yoki shingil ko'rinishida joylashadi. Gullari yoqimli hidga ega. Ba'zi yoqimsiz hidli turlari ham uchrab turadi. Gultobjarglari katta, besh toj bargli, kamdan-kam hollarda to'rt bargli va ayrim

hollarda yarim qo'sh gulbargli bo'ladi. Gullari qizil (ko'pincha pushti), sariq (kamdan-kam hollarda) yoki sof oq rangda, diametri 4-6 sm gacha yetadi. Hashoratlar yordamida changlanadi. Changlovchilari - asalarilar, oddiy arilar, kapalaklar. Na'matak gullari ko'p miqdorda gulchangi hosil qilib, changlatuvchilarning e'tiborini o'ziga tortadi. Ba'zi mamlakatlarda masalan Rossiyaning yevropa qismida na'matakning gullashi may-iyun oylarida sodir bo'ladi.

O'simlikning vegetatsiya davrini kuzatishlar shuni ko'rsatyaptiki Rossiyaning Yevropa qismidagi o'rmon va o'rmon-dasht zonalarida na'matak gullashining boshlanishi yoz fasliga to'g'ri keladi. Gullash muddati 20 kunni tashkil etadi, qolaversa har bir gullarining ochilib turish muddati ikki kundan besh kungacha davom etadi.

Aksariyat o'simlik turlarda gullari ertalab soat beshdan oltigacha ochilib, kechki payt esa changchilarini namlanishidan himoya qilish uchun kechasi yopiladi. Hozirgi global isish bilan bog'liq vaziyatni hisobga olsak, na'matak gullashining boshlanish davri yillar sarin bahor fasliga surilib kelyapti. Bu holat o'z-o'zidan vegetatsiya davrining uzayishiga olib keladi. Iyun-iyul oylarida gullab, avgust oyigacha davom etadi.

Mevasi quruq tuxumsimon (yong'oqcha), ko'zasimon, nok shaklidagi soxta meva, diametri 1-1,5 sm, rangi qizil, to'q sariq, binafsha-qizil, pishganida ba'zan to'q qizil rangda, odatda etli, ichi quruq bo'ladi. Meva ichidagi urug'lari tuklar bilan qoplangan. Mevalari sentabrdan boshlab kech kuzgacha davom etadi. U uch yillik na'mataklar meva berishni boshlaydi (ba'zan ikki yillik) O'simlikdan uch-besh yildan keyin mo'l hosil olish mumkin. Meva urug'ida E vitamini va turli xildagi moylar bo'ladi.

Na'matak mevasi tarkibida juda ko'p miqdorda C vitamin mavjud (18% gacha bo'ladi). PP, K, E, B guruhi vitaminlari va flavanoidlar, organik kislotalar, qand, pektin, oshlovchi moddalar, likopin, marganes, fosfor, kalsiy, magniy tuzlari bor. Na'matak mevalarida vitamin C, B₂, K, P, karotin, organik kislotalilar, qand moddalar, pektin moddalar, efirlari mavjud. Na'matakning gullarida efir moylari ko'proq bo'ladi. Urug'larida vitamin E topilgan. Xalq tabobatida na'matakdan qon to'xtatadigan, tinchlantiruvchi, vitaminlar yetishmasligida, ayniqsa, lavsha kasalligida, tish va tomoq og'riganda ishlatiladi.

Na'matak mevalari C vitamini (askorbin kislota)ning tabiiy manbai hisoblanadi, bu esa uni qorag'atdan 10 barobar, limondan 50 barobar ko'proq o'z ichiga oladi. Bu immunitetni mustahkamlash, shamollash va virusli kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. B guruh vitaminlari (B1, B2, B6), va karotin (A vitamini provitamini) mavjud bo'lib, ular organizmning umumiy holatini yaxshilaydi va metabolizmni qo'llab-quvvatlaydi.

Yurak-qon tomir tizimiga foydasi: Na'matak qon tomirlarini mustahkamlaydi, qon bosimini normallashtiradi va xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi. Aterosklerozning oldini olishda va yurak faoliyatini barqarorlashtirishda samarali.

Ovqat hazm qilish tizimiga ta'siri: Na'matak mevalaridan tayyorlangan damlama va qaynatmalar o't qopchasi, jigar va buyrak kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Ular o't haydovchi va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Me'da og'riqlariga qarshi barglaridan tayyorlangan qaynatmalar foydalidir. Na'matak damlamalari va choylari organizmning himoya kuchlarini oshiradi, surunkali charchoqni bartaraf etadi. U mikroelementlar (kaliy, magniy, kaltsiy, natriy) va organik kislotalar (limon kislota) manbai sifatida immun tizimini qo'llab-quvvatlaydi.

Ildiz tizimi asosiy o'q ildizli bo'lib, u 5 m gacha yetib yer ostiga kirib boradi.

Ildizlarining asosiy qismi 15-40 sm chuqurlikda joylashgan bo'lib, atrofiga 120-150 sm diametrdagi tarqaladi. Bu xususiyat tufayli na'matak tezda zich chakalakzorlarni hosil qiladi.

Itburun namatak - Rosa canina L. Bo'yi 3 m gacha, Guli oq yoki pushti, qattiq, uchi biroz pastga egilgan, tubi uchburchak bo'lib, yo'g'onlashgan. Barglari 5-7 yaproqli, yaproqlari oddiy yoki 2karra o'tkir tishli, tuksiz, uzunligi 15-50 mm. Kosachabarglari uchburchaksimon, sirtidagilari qisman patsimon, uzunligi 2-3 sm, qalin tuklar bilan qoplangan, mevaning to'liq pishish davrigacha to'kilib ketadi. Mevasi 2-3 sm, qizil, etli, tuxumsimon yaltiroq. May-iyul oylarida gullab, iyul-oktabrda meva beradi. Tog'ning pastki va o'rta qismidagi daryo va soylar bo'yida, bog', yong'oqzor va archazorlarda o'sadi.

Fedchenko na'matagi (Rosa fedtschenkoana Regel) yirik, bo'yi 2-3, ba'zan 6 m gacha bo'lgan buta. Tikanlari yirik, gorizontallikda joylashgan, qattiq asos qismi kengaygan bo'lib, yirik shoxlarida zichroq joylashgan. Murakkab barg bo'lakchalari bargchalari qalin, zangori, tuksiz. Gullari yirik, oq yoki pushti rangli. Mevasi yirik (5 sm gacha uzunlikda), etli, to'q qizil, tuxumsimon. Asosan, O'rta Osiyoda (Tyan-Shan, Pomir-Oloy tog'larida) tog' yonbag'irlarida o'sadi. O'zbekistonning Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tog'li hududlarida ko'p tarqalgan. Na'matak gullari dorivor xususiyatlarga ega emas, ammo mevalari xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Meva urug'ida E vitamini va moylar bor. Na'matak mevalari ko'pincha avitaminoz kasalliklarida qo'llaniladi.

Qo'qon na'matagi-Rosa kokanica Regel. Poyasi tik, to'rt qirrali, balandligi 30-100 sm. Barglari uzunchoq, qirrali, xushbo'y. Gullari mayda, binafsha yoki pushti, poya uchida to'plangan. Tarkibida efir moylari (mentol, limonen), flavonoidlar, C, B, E vitaminlari, marganets, magniy va temir kabi minerallar bor. Nam joylar, daryo bo'yolari, sug'oriladigan dalalarda o'sadi. O'zbekistonda Qo'qon, Farg'ona va Andijon viloyatlarida ko'p uchraydi. Na'matak choyi oshqozon og'rig'i, meteorizm va hazmsizlikni bartaraf qiladi. O't qopchasi va jigar faoliyatini yaxshilaydi. Qon bosimini normallashtiradi, xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi. C vitamini va antioksidantlarga boy, shamollash va virusli kasalliklarga qarshi samarali. Stress, uyqusizlik va asabiy taranglikni kamaytiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Na'matak turkumining barcha turlari nafaqat tabiatning bir turi balki inson hayotining ajralmas bir bo'lagi sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTAR

1. Matkarimova A .A., Mahkamov T.X., Maxmudova M.M., Azizov X.Ya., Vaisova G.B. Botanika. (O'quv qo'llanma). -T.: «Fan va texnologiya», 2018, 300 b et.
2. Prator O'., Shamsuvaliyeva L., Sulaymonov E., Axunov X., Ibodov K., Maxmudov V. Botanika. Toshkent, "Ta'lim nashriyoti" 2010. 288 b.
3. Ботаника. Систематика высших или наземных растений/ А.Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. – 3-е изд. – М. Академия. 2004. – С. 66 – 70. – 432 с. – ИСБН 5-7695-1712-3
4. M. A Xalmuratov, J Baratov, X Xudoyberdiyeva Viloyatimizdagi ayrim kamyob turlarning dorivorlik xususiyatlari. Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: m+uammolar va yechimlar. 2023/12/21.
5. Xalmuratov Mingboy, Toshmirov Sirojiddin Boysun-Chulbair tog'larining o'simliklar qoplami. Monohrafiya 2023. 114 p.